
UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES
CHIMBOTE

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA DE PSICOLOGÍA

Variables psicológicas asociadas a la pobreza material de

los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis

Mazzarolo del distrito de Manantay, 2018

Tesis para optar el título profesional de licenciado en psicología:

Manuel Fernando Vargas Vargas

ASESORA:

Dra. Psic. Yndolina Vega Montoya

PUCALLPA- PERU

2018

HOJA DE FIRMA DEL JURADO Y ASESOR.

.....
Mgtr.NILA FLOR ZEGARRA GOMEZ
Miembro

.....
Mgtr.VICTOR MANUEL NORIA ALIGA
Miembro

.....
Mgtr. LUIS GUILLERMO PANTALION LIUQUIZ
Docente Asesor de Revisión

.....
Dra. YNDOLINA VEGA MONTOYA
Asesora

AGRADECIMIENTO.

A Dios, por darme las fuerzas para culminar mis objetivos y a mis padres por enseñarme que la mejor herencia es la educación.

DEDICATORIA

A mis padres por
haberme brindado
aliento y motivación
constante.

RESUMEN

La presente investigación es de tipo cuantitativo, cuyo diseño es descriptivo, se realizó con el énfasis de determinar las variables psicológicas asociadas a la pobreza material de los estudiantes de la Institución Educativa Ivonis Mazzarolo, del distrito de Manantay, estuvieron constituido por 670 estudiantes de ambos sexos, de la cual se extrajo una muestra de 60 estudiantes asociados a la pobreza material, para la recolección de datos se aplicaron los siguientes instrumentos, Escala de satisfacción vital, Escala de autoestima de Rosemberg, la Escala de Motivación de logro y Escala de Desesperanza, técnica utilizada encuesta, el análisis y el procedimiento de los datos se realiza a través, del programa informativo Microsoft Excel 2010, con el cual se obtuvieron tablas, figuras y porcentuales, para conseguir las siguientes conclusiones: La gran mayoría de los estudiantes de la institución educativa Villa el Salvador se ubican en nivel bajo en las variables de intervención del aspecto psicológico abordadas en esta investigación; satisfacción vital, expectativas acerca del futuro, motivación de logro y autoestima.

Palabras clave: satisfacción con la vida, motivación de logro, autoestima, desesperanza,

ABSTRAC

The present investigation is of quantitative type, whose design is descriptive, it was made with the emphasis of determining the psychological variables associated to the material poverty of the students of the Educational Institution Ivonis Mazzarolo, of the district of Manantay, they were constituted by 670 students of both sexes, from which a sample of 60 students associated with material poverty was extracted, for the collection of data the following instruments were applied: Life satisfaction scale, Rosemberg self-esteem scale, the Achievement Motivation Scale and the Hopelessness Scale , the technique used, the analysis and the procedure of the data is done through the Microsoft Excel 2010 information program, with which tables, figures and percentages were obtained, in order to achieve the following conclusions: The vast majority of students in the educational institution Villa El Salvador are located at low level in the various Interventions of the psychological aspect addressed in this research; life satisfaction, expectations about the future, achievement motivation and self-esteem.

Keywords: satisfaction with life, achievement motivation, self-esteem, hopelessness.

	CONTENIDO	Pg.
	AGRADECIMIENTO.....	iii
	DEDICATORIA.....	iv
	RESUMEN.....	v
	ABSTRACT.....	vi
I.	INTRODUCCION.....	1
II.	REVICION DE LA LITERATURA.....	4
2.1	Antecedentes.....	4
2.2	Bases teóricas.....	8
2.2.1	Los pobres.....	8
2.2.1.2	Comportamiento económico de los pobres.....	9
2.2.2	La satisfacción vital.....	10
2.2.2.1	Consideración sobre la satisfacción vital.....	10
2.2.3	La autoestima.....	10
2.2.3.1	Consideración sobre la autoestima.....	11
2.2.4	La motivación de logro.....	11
2.2.4.1	Consideración sobre la motivación de logro.....	11
2.2.5	La expectativa acerca del futuro.....	12
2.2.5.1	Consideración sobre las expectativas acerca del futuro	12
III.	METODOLOGÍA.....	13
3.1	Diseño de la investigación.....	13
3.2	Población y muestra.....	13
3.3	Definición y operacionalizacion de variables.....	14
3.4	Técnicas e instrumento de recopilación de datos.....	16

3.5	Plan de análisis.....	20
3.6	Matriz de consistencia.....	21
3.7	Principios éticos.....	23
IV.	RESULTADOS.....	24
4.1	Resultados.....	24
4.2	Análisis de resultados.....	32
V.	CONCLUSIÓN.....	35
5.1	Conclusión.....	35
5.2	Referencia.....	38
	Anexo.....	40
	Instrumento de evaluación.....	41
	Cronograma de actividades.....	46
	Constancias de investigación.....	47

ÍNDICE DE TABLAS

		Pg.
Tabla 6	En base niveles de satisfacción de la vida de los estudiantes de la institución educativa Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay.....	24
Tabla 7	En base niveles de satisfacción de la vida según género de los estudiantes de la institución educativa Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay.....	25
Tabla 8	En base niveles de autoestima de los estudiantes de la institución educativa Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay.....	26
Tabla 9	En base niveles de autoestima según género de los estudiantes de la institución educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay.....	27
Tabla 10	En base niveles de motivación de logro de los estudiantes de la institución educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay.....	28
Tabla 11	En base niveles de motivación de logro según género de los estudiantes de la institución educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay.....	29
Tabla 12	En base nivel de desesperanza de los estudiantes de la institución educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay.....	30
Tabla 13	En base nivel de desesperanza según género de los estudiantes de la institución educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay.....	31

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pg.
Figura 1 Gráfico de circulo distribución porcentual de satisfacción de la vida de los estudiantes de la Institución Educativas, Ivonis Mazzarolo.....	24
Figura 2 Gráfico de barras de nivel de satisfacción de la vida según género de los estudiantes de la Institución Educativa Ivonis Mazzarolo.....	25
Figura 3 Grafico circulo distribución porcentual de autoestima de los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo.....	26
Figura 4 Gráfico de barras de Nivel de autoestima según género de los estudiantes de la institución educativa, Ivonis Mazzarolo.	27
Figura 5 Graficas de circular distribución porcentual de motivación de logro de los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo.....	28
Figura 6 Gráfico de bares nivel de motivación del logro según género de los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo.....	29
Figura 7 Gráfico de circulo distribución porcentual de desesperanza de los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo.....	30
Figura 8 Gráfico de barras nivel de desesperanza según género de los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo.....	31

I. INTRODUCCION.

Se delimita a la pobreza como la falta de satisfacer las necesidades básicas, esto se caracteriza por la falta alimentación, vivienda, enseñanza, salud y acceso al agua potable entre otros servicios, existen algunas situaciones que pueden llevar a una familia a la pobreza tales como: los desastres naturales, el desempleo, el pago incorrecto, por otro lado una enfermedad de algún familiar que requiero de mucho gasto puede llevar a la pobreza.

Cabe señalar que conforme la Organización de las Naciones Unidas, (ONU 2018), se evidencia la distinción entre áreas urbanas y rurales, ya que mientras en las ciudades la cifra de pobres multidimensionales es de 200 millones, en zonas rurales se dispara hasta los 1.100 millones, alega que en todas las regiones del mundo viven personas que sufren algún tipo de pobreza, incluso en Europa y Asia central habría 4 millones, por lo que ha llamado a no bajar la guardia. En este sentido, ha avisado que es muy posible que 879 millones de personas se vean inmersas debajo del umbral, especialmente si se ven situadas en crisis o desastres naturales.

En nuestro país también es un tema notorio la pobreza en la mayor parte de la nación tal como lo describe el Instituto Nacional de Estadística e Informática, (INEI 2018), refiere la presente cifra de pobres disminuyo un 0.1% eso quiere decir que 221 millones de personas dejaron de ser pobres, esto gracias al crecimiento económico y el efecto que está logrando los programas sociales. Cabe mencionar que la pobreza se redujo en la Sierra y costa según la encuesta nacional de hogares.

Así mismo podemos mencionar que la pobreza en Ucayali es de 2.2% y 3.7% de habitantes esto según los informes adquiridos por el Instituto Nacional de Estadística

e Informática (INEI 2015), los antecedentes de pobreza es elevada, debido a la escasez de los recursos en las familias, esto vinculado a las situaciones riesgosas como, la desnutrición, ausentismo escolar y carencia en acceso a la asistencia en salud, son factores que causaran una mala formación de la juventud, así mismo esto afectara en su futuro desarrollo ante la sociedad, por tanto es necesario realizar el trabajo de investigación en los colegiales de la I.E, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, ya que en gran parte se encuentran inmerso en la pobreza, produciendo en sus comportamiento y actitud, una carencia de actividades interpersonales, pleitos familiares, y delincuencia, también en el aspecto psicológico por la condición en la que se poseionan adquieren las siguientes características baja autoestima, con miedos, desmotivados, sin aspiraciones y sobre todo pesimistas y conformistas esto alega que la pobreza material no solo afecta el contexto social sino, también la parte psicológica de esta población y por eso afecta la calidad de vida, por ello se formuló la incógnita: ¿Cuáles son las variables psicológicas asociadas a la pobreza material de los alumnos de I.E Ivonis Mazzarolo?, consiguientemente se propuso como objetivo general: Determinar las variables psicológicas asociadas a la pobreza material de los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 2018 así mismo los objetivos específicos que son

Identificar la satisfacción vital de los colegiales, identificar el nivel de autoestima de los colégialos, identificar la motivación de logro de los colégialos, identificar las expectativas acerca del futuro en los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay 2018, por lo tanto dicha investigación propuesta desde una tratativa psicológica de la pobreza implica buscar las medidas más urgentes y efectivas que garanticen suplir los requerimientos básicos de una población que se encuentra en la línea de la indigencia esto es sin dinero, sin educación, sin salud, sin

esperanza como se muestra en los colegiales de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del sector de Manantay, por lo que desde un ángulo del conocimiento psicológico, es plenamente certero contribuir a resolver la caótica situación de estos estudiantes desde la óptica de expectativas en mejores condiciones de vida y de oportunidades que solo dependes de la inacción de las autoridades y políticas de Estado si no de una actitud futurista de los mismos pobladores. Por lo que este estudio se materializa como una importante herramienta de conducción a las acciones de superación y mejora con las condiciones de vida como se encuentran los individuos de este sector y otros semejantes.

II REVISION DE LA LITERATURA

2.1 Antecedentes

Internacionales

Gálvez, M. y Méndez, C. (2017), en su estudio denominado efectos del programa fondos del milenio en la condición de pobreza de los hogares de Chalatenango, en la Universidad de el Salvador, estudio descriptivo simple en el cual obtuvo como resultados, que la pobreza multidimensional es más severa en las zonas rurales que en las zonas urbanas, esta metodología nos permite determinar que la mayor parte de pobreza multidimensional se encuentra en las áreas rurales, y en consecuencia los hogares reportan una mayor incidencia como una mayor intensidad: ya que una persona que vive en zonas rurales no solamente tiene una mayor probabilidad de ser pobre, sino también de experimentar una mayor cantidad de privaciones sociales, concluyendo que las condiciones socioeconómicas dificultan la Calidad de vida de la población de Chalatenango.

Ramos, B.; Ayaviri, D.; Quispe, G y Escobar, F. (2017), efectuaron un artículo denominado políticas sociales en la reducción de la pobreza y la mejora del bienestar social en Bolivia, utilizando el método de Análisis descriptivo documental donde segrego el resultado de volver esencial la salud, educación, derecho, igualdad entre nosotros, finalizando que la participación del estado debe ser fundamental para el bienestar social, aparte de la pelea contra la pobreza, como también identificar las partes más vulnerables en el país de Bolivia.

Rene, J. (2016), presenta la investigación denominada la pobreza, la ciencia social emancipadora y pensamiento crítico, cuya metodología critica descriptiva para evaluar dichas investigaciones sobre pobreza, en sus resultados son las perspectivas hegemónicas de estudio de la pobreza y desigualdad, son reduccionistas porque su

visión de satisfactores es muy limitada, no toma en cuenta relaciones y actividades del sujeto; de igual manera, su visión sobre los recursos o fuentes de bienestar, sólo toma en cuenta los recursos económicos convencionales y deja fuera el tiempo disponible y los conocimientos y habilidades del sujeto, concluye sobre todo que es reduccionista porque reduce la visión de las necesidades humanas.

Guillen, M. (2014), en su estudio denominado análisis de la pobreza multidimensional: caso aplicado la cantón nabon, Ecuador, con el objetivo de definir que la pobreza es un fenómeno complejo que abarca varios aspectos de la vida del ser humano, además, adquiere diversos significados de acuerdo al criterio con el que se la estudie, utilizando una metodología descriptiva comparativa, obteniendo como resultado la generación de valiosa información que sirvió de insumo para la aplicación de políticas públicas focalizadas ya que se evidencia que el cantón nabón presenta altas tasas de pobreza multidimensional y las diferencias entre el área urbana y rural tienen fuertes desequilibrios de acuerdo a cada dimensión e indicador estudiado, concluye que los métodos tradicionales para medir la pobreza, como son las medidas por ingresos y por necesidades básicas insatisfechas.

Marín, J. y Márquez, A. (2016) elaboraron la investigación acerca del estudio de la causalidad entre fecundidad y pobreza en el Ecuador a partir del análisis de datos provinciales, se utilizó dos modelos econométricos, cuyo resultando que hay relación entre las variables en ambos años, pero debido a la falta de información y estructuración de la base de datos no se pudo determinar la existencia de una relación causal entre ambas variables, concluye, que elevados niveles de pobreza causan un mayor número de hijos en los hogares.

Rovira, R. (2014), hizo una tesis sobre la pobreza en Chile y su superación como problema del Estado: un análisis de los discursos presidenciales de la concertación,

dando como resultado definir las relaciones entre el Estado y la población, permeando la subjetividad de los chilenos en la configuración de nuevas identidades como pobres, no pobres, desarrollados subdesarrollados, vulnerables, no vulnerables, entre otras, concluyendo que los discursos sobre pobreza se plasma en la gran cantidad de planes y programas destinados a su enfrentamiento a nivel nacional, así como, en las retroalimentaciones que Chile genera hacia los organismos internacionales, constituyéndose en un discurso de saber-poder sobre lo social, con gran incidencia hasta la actualidad en la explicación e intervención de los problemas sociales.

Sánchez, C. (2014), realizó la tesis denominada pobreza y marginación en los municipios y regiones de Puebla México, estudio correlacional, dando como resultado que el 17.14% de la población tiene la tasa de analfabetismo, en Chihuahua con 35.93% de la población con bajos ingresos, la misma que tienen una tercera parte del analfabetismo, dando como resultado conocer tasas de analfabetismo y desempleo, asimismo concluye que se debe dejar atrás la cultura asistencialista y subsidiaria que transfiere recursos a las personas pobres y que además se acompaña de una visión de una pobreza extrema de características africanas, la pobreza de México y la de Puebla debe tener sus propias características y soluciones.

Nacionales.

Barrantes, N. (2017), realizó la investigación llamada desigualdades horizontales entre las personas con discapacidad de movilidad en el Perú: Brechas en la situación de pobreza multidimensional según la procedencia étnica, estudio de tipo descriptivo, obtuvo como resultado que una mayor proporción de indígenas sufría de

más privaciones en la mayoría de indicadores respecto a la población no indígena. Concluyendo que a pesar del limitado alcance del análisis, tanto por disponibilidad de información como por aspectos metodológicos, el estudio ha podido dar cuenta de las brechas en la situación de pobreza multidimensional según su procedencia étnica.

Huatuco, L. y Rojas I. (2017), desarrollaron una investigación denominada Iniquidad, exclusión de inversión y pobreza en el Perú, esta investigación es de diseño mixto, cuantitativo, nivel de investigación longitudinal y no experimental porque los hechos fueron consumados. En conclusión fue analizar la inequidad y exclusión de la inversión y pobreza, proponiendo estrategias para disminuir inequidad y exclusión, que permitió mostrar que existe pobreza y pobreza extrema en el país, como resultado de la inversión ejecutada en servicios básicos en los hogares.

Cueva, A. (2015), ejecuto la tesis convergencia económica y pobreza en los departamentos de la costa del Perú, su metodología empírica - analítica de tipo cuantitativo, longitudinal y correlacional, dándole como resultados que durante muchos años no han experimentado un proceso de crecimiento continuo de sus economías, que significa que los departamentos más pobres, aún se mantienen y los que crecieron a mayor tasa son los ricos, concluye que la pobreza no disminuye si no hay mayor demanda de empleo, para las personas desocupadas.

Quispe, N. (2014), realizo una investigación llamada pobreza económica y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación primaria de la Institución Educativa, Valle el Triunfo, de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, con el objetivo de dar a conocer la relación que existe entre la

pobreza económica y el rendimiento académico, en una muestra de 30 estudiantes, utilizando como instrumento un cuestionario, dando como resultado que la pobreza económica tiene relación con el rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación primaria, concluyendo de esta manera que el determinante económico se ha convertido en uno de los principales ejes en el que gira el bienestar y desarrollo integral de la persona refiriéndose de este modo a la satisfacción total de las necesidades básicas necesarias para que se pueda lograr el rendimiento académico esperado en el estudiante.

2.2 Bases teóricas

2.2.1 Los pobres.

Primer lugar una parentela que no pueden resarcir sus inopias básicas rudimentarias son pobres. Así mismo quiere decir que existe una escala en los menesteres en la sociedad y como las personas intentan resarcirlas. Se puede decir que es un concepto relativo de una sociedad dada.

También se puede mencionar que la escala de las escaseces está compuesta en el siguiente orden de carestías fisiológicas y seguridad, las sociales, y las morales. El progreso humano pleno se conquista cuando se satisface las superiores, es decir las morales (Figuroa 1991).

Como efecto las personas se posesionan en una pugna por resarcir sus penurias fisiológicas, seguridad - protección y las de sociedad son indigentes. En consecuencia a las personas pobres no pueden desarrollarse con totalidad.

2.2.1.2. Comportamientos económicos de los pobres.

Por otra parte esta estrechez encamina a las familias, atesorar una racionalidad

económica de la supervivencia. Por lo tanto implica elegir actos prudentes y sobre todo su comportamiento es propio de aversión con riesgo. Si las parentelas fueran bastantes carentes para economizar, en noción de aplazar tienen que proceder.

En efecto las necesidades primarias de estas familias pobres también requieren de ingresos para su posterior amparo en su senilidad; debido a la ausencia de un seguro social, esto lo complacen de modo autónomo. Esto mismo, han propuesto algunas investigaciones que la exigencia de asegurar ingresos para su futuro ha llevado estas familias hacer numerosas. Por tanto tener una cantidad numerosa de hijos y derrochar en ellos es elementalmente su táctica para la supervivencia.

En otras palabras las personas indigentes realizan el esfuerzo de desaparecer de esta carencia, no obstante han sido generalmente infructuosos. Estas frustraciones ineficaces contribuyen a estas parentelas a tener en sí, esta racionalización económica con resignación y de esta manera es como determinan que no vale la pena intentar huir de esta carencia, puesto que no toleran sentir fracasos y de esta manera se convierten racionalmente conformistas.

2.2.2. La satisfacción vital.

Para comenzar precisa esta, como afección de tranquilidad que la persona tiene de forma autónoma en su perteneciente vida, esta se distingue con la admisión o represión, con la resarcir en las circunstancias de vida, sintetizando es aprecio subjetivo básicamente. (Undurraga y Avendaño 1998).

Veenhoven (1991) (citado por Diener 1985) se precisa como un cálculo integral auto realizada por el individuo y existencia o de características específicas del cual se obtiene en cuando, la tasación mental o juicio de la vida.

2.2.2.1 Consideración sobre la satisfacción vital.

Se evidencia, los poseerían salud mental adecuada, es posible que tengan al mismo tiempo una superior satisfacción vital esto quiere decir, inexistente de depresión, ansiedad, afectos negativos, y estrés. (Atienza, Pons, Balaguer y García-Merita 2000).

Se establecieron en gran parte, con la existencia general de la exploración de la satisfacción subjetiva .El criterio de satisfacción subjetiva toma en cuenta a elementos distintos, por un lado el juicio cognitivo con la satisfacción de vida, por otro las valoraciones afectivas de las emociones y el humor.

2.2.3. La autoestima.

Rosenberg (1979) refiere es conducta afirmativa o de negación dirigida a un objetivo en general, el sí mismo. Así mismo se desarrolló recientemente un pensamiento el que agrega como una fuente de la autoestima el pertenecer a clases sociales, a este modelo se fijado como la autoestima colectiva.

Coopersmith (1967 p.5) para comenzar se define la razón personal esto representado con comportamientos que el sujeto adquiere para sí misma. En efecto es un conocimiento subjetivo que se retroalimenta hacia la gente que nos rodea por las conductas y también los medios verbales.

También explica la seguridad en su propia potencialidad, y también se direcciona elementos fundamentales, el aspecto de afección de capacidad propia y el de la valoración personal.

2.2.3.1 Consideración sobre la autoestima.

Se considera muy trascendental a la autoestima en mayor parte del tiempo de nuestras vidas, pero es muy fundamental sobre todo en nuestro periodo pedagógico de la adolescencia y la niñez, en el hogar y aula.

2.2.4. La motivación de logro.

Ciertamente se define, como una inclinación a alcanzar una correcta actuación ante determinados momentos de impliquen una presencia de competición y esté ligado con alguna reglamento de excelencia, teniendo esta que ser corregido con éxito o derrota por otras personas o el mismo. (Garrido 1986 p. 138).

De igual manera se concede con singularidad de temperamento que se vincula en la pesquisa de maestría y autodeterminación, también con el deseo de llegar a la supremacía de alcanzar metas, y cumplirlas. (Clark, Varadajan y Pride, 1994).

2.2.4.1 Consideración sobre la motivaciones de logro.

Poseen una motivación de logro, elevada tendrían estos componentes siguientes características: Realización con excelencia, responsabilidad, tienen metas, sentimiento afirmativo, sumen riesgos, utilizan bien su tiempo, tienen proyectos de acuerdo a su realidad a medio y largo plazo.

2.2.5. Las expectativas acerca del futuro.

Undurraga y Avendaño (1998) Se conceptualiza como la perspectiva social en entorno que se desarrolla, también de las ventajas y desventajas que estas

ofrecieran de la vida.

2.2.5.1. Consideraciones de los pobres sobre las expectativas acerca del futuro.

Con respecto se considera y conceptualiza como variable en la literatura clásica de la psicología esto depende de la convicción sobre los acontecimiento inevitables del porvenir, también que no existe esperanza de transformación y de la posibilidad de escapar es nula. (Ardila 1979)

Undurraga y Avendaño (1998) para indagar se encontraron entre las personas en situación de carencia, que así como hay podres que desean mejorar también se encontraron personas que tienen superior desesperanza.

III METODOLOGIA

3.1. Diseño de la investigación.

Este fue descriptivo simple debido a que se describió los resultados en un solo momento dado tal y como se muestran los elementos de la investigación, en el lugar de los hecho, pertenece al tipo cuantitativo, porque los resultados obtenidos serán procesados haciendo uso de la escala numérica. (Hernández; Fernández y Baptista 2006).

M..... O

3.2. Población y la muestra.

Población

La población conformada por 670 estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, geográficamente se ubica en el cono sur de la Región de Ucayali, la mayoría de los cuales se encuentran en situación de pobreza, careciendo de los servicios básicos: agua, luz, desagüe, centros de salud, centros educativos, etc.

Muestra.

Constituida por 60 estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 2018.

3.3. Definición y operacionalización de las variables.

La satisfacción vital.

Definición	Dimensiones	Nivel
El juicio o evaluación cognitiva de la propia vida. Se mide a través de la escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) (Pavot y Diener, 1993).	Estilo de vida	Muy alto 21 - 25
	Condiciones de existencia	Alto 16 - 20
	Plenitud de existencia	Promedio 15
	Logros obtenidos	Bajo 10 - 14
	Conformidad	Muy bajo 5 - 9

Fuente. Escala de satisfacción vital

La autoestima.

Definición	Dimensiones	Indicadores	Categorías
(Rosenberg, 1979): la autoestima es una actitud positiva o negativa hacia un objeto particular: el sí mismo. Se mide a través de la Escala de autoestima de Rosemberg–Modificada.	Valía personal	Valoración	Alta 36 - 40
		positiva o negativa del autoconcepto.	Tendencia alta 27 - 35
	Capacidad personal	Capacidad de	Medio 18 - 26
		hacer con éxito lo	Tendencia baja 9 - 17
		que se propone.	Baja 0 - 8

Fuente. Escala de autoestima

La motivación de logro.

Definición	Dimensiones	Indicadores	Categorías	
Se caracteriza fundamentalmente por la búsqueda del éxito, competitividad, aceptación de riesgos, constancia y organización en el trabajo y el proponerse objetivos a largo plazo. Evaluado con la Escala de Motivación de Logro-1 (ML-1) (Morales, 2006)	Actividades	Necesidad de reconocimiento en el ámbito familiar.	Alta	48 - 64
	Responsabilidades	Deseo de ser protagonista e indispensable en el grupo de trabajo.		
	Toma de riesgos	Afán de tener siempre la decisión final en los acuerdos con el grupo de amigos. Interactúa con el sexo opuesto con el fin de obtener ganancias.	Promedio	32 - 47
	Expectativa de ser aprobado por la vecindad.			
		Esfuerzo por obtener el máximo beneficio en las actividades lúdicas.	Baja	16 - 31

Fuente. Escala de motivación de logro

Procedencia: Estados Unidos de América

Número de ítems: 8, se eliminaron dos ítems de la versión original por no cumplir los requisitos de calidad psicométrica en la muestra.

Puntaje: 0-40

Tiempo: 7-8 minutos.

Significación: Valoración que una persona hace con referencia a sí misma.

b. Descripción del instrumento.

Es una escala unidimensional de diez ítems que en su versión original se calificaba como si fuese de tipo Guttman. En este estudio se calificaron los ítems con el mismo procedimiento que la Escala de Satisfacción Vital, salvo que aquí se consideró la dirección de los ítems. A mayor puntuación, mayor autoestima.

c. Validez y confiabilidad.

i) Confiabilidad: Rosemberg (1987 en Pequeña, 1999) informó que la escala obtuvo un coeficiente de reproductibilidad de 0.92 y un coeficiente de estabilidad de 0.72; además se sabe que Silber y Tipett (1987 en Pequeña, 1999) informaron que la escala alcanzó una confiabilidad test-retest de 0.85 con un intervalo de dos semanas.

ii) Validez: Rosemberg (1973 en Pequeña, 1999) estudió la relación entre autoestima y depresión, hallando que las personas que obtenían menores puntajes de autoestima en la escala, aparentaban estar deprimidas al ser evaluadas mediante las escalas de Leary; posteriormente se evaluó la relación entre autoestima y depresión en una muestra de 5024 sujetos, hallándose resultados similares.

iii) Consistencia interna en la muestra: Se obtiene un valor en el coeficiente Alpha de Cronbach de 0.76, lo que indica una alta confiabilidad.

iv) Estructura factorial en la muestra: La varianza de la escala es explicada por 2 factores que alcanzan a cubrir el 53.07%, logrando el primer factor un 27.98%

Escala de Satisfacción con la Vida.

a. Ficha técnica.

Nombre: Escala de Satisfacción con la vida (SWLS)

Autores y año: Diener, Emmons, Larsen y Griffin (1985)

Procedencia: Inglaterra

Adaptación: Atienza, Pons, Balaguer & García-Merita (España, 2000)

Número de ítems: 5

Puntaje: 0-25

Tiempo: 5 minutos.

Significación: Grado de satisfacción de una persona con su vida.

b. Descripción del instrumento.

Los ítems son positivos y se responden en una escala likert de cinco puntos. Para obtener el PD se suman las respuestas (5 puntos: Totalmente de Acuerdo; 4 puntos: De Acuerdo; 3 puntos: Indiferente; 2 puntos: En Desacuerdo y 1 punto: Totalmente en desacuerdo). A mayor puntaje, mayor satisfacción con la vida.

c. Validez y confiabilidad.

i) Confiabilidad: Atienza, Pons, Balaguer y García - Merita (2000) realizaron un estudio sobre las propiedades psicométricas de esta escala en 697 estudiantes varones y mujeres de 11, 13 y 15 años de edad de la comunidad de Valencia (España). El análisis de consistencia interna muestra que obtiene un indicador muy bueno ($\alpha = 0.84$) y que ningún ítem aumentaría este coeficiente de ser eliminado.

ii) Validez: Atienza, Pons, Balaguer y García-Merita (2000) informan que al efectuar un análisis factorial exploratorio se encontró una matriz de correlaciones apropiada

para proseguir el análisis; la prueba de esfericidad de Bartlett indicó que los ítems no eran independientes (Prueba de Bartlett=1375.71; $p < 0.001$) y el coeficiente de Kaiser, Meyer-Olkin indicó que los ítems explicaban adecuadamente las correlaciones entre pares de ítems (K-M-O = 0.86). Se extrajo una estructura monofactorial que explicó el 53.7% de la varianza total, teniendo todos los ítems pesos factoriales entre 0.63 y 0.83. El análisis factorial confirmatorio mostró que el modelo fue bastante aceptable al tener un buen ajuste a los datos (Consiente Ji cuadrado/ grados de libertad < 3). En este segundo análisis factorial las saturaciones factoriales oscilaron entre 0.69 y 0.88. Al evaluarse la validez de constructo se encontró correlaciones positivas con sentimientos de felicidad ($r = 0.046$; $p < 0.001$) y con satisfacción en el ámbito escolar ($r = 0.32$; $p < 0.001$), en tanto hubo una correlación negativa con sentimientos de soledad ($r = -0.31$; $p < 0.001$)

iii) Consistencia interna en la muestra: Se obtiene un valor en el coeficiente Alpha de Cronbach de 0.76 que indica una alta confiabilidad.

iv) Estructura factorial en la muestra: La Escala de Satisfacción con la Vida presenta una estructura monofactorial en la que el 52.32 de la varianza es explicada por un único factor. Esto es indicador de una buena validez de constructo.

Escala de Desesperanza de Beck

El estudio psicométrico de la confiabilidad y validez de la Escala de Desesperanza de Beck (BHS) se realizó en la población de Lima Metropolitana. La traducción se realizó con la técnica back translation. La muestra de estudio fue de 782 sujetos (327 varones y 445 mujeres) con edades entre 13 a 19 años (mediana=19 años); dividida en siete grupos: personas con intento de suicidio ($n=26$); pacientes con depresión mayor o trastorno bipolar ($n=23$); hipertensos, asmáticos y tuberculosos ($n=68$); pacientes esquizofrénicos paranoides y con trastornos afectivos ($n=22$); pacientes dependientes

a la pasta básica de cocaína (n=25); estudiantes del 6to. Grado de primaria (n=51); y, amas de casa, estudiantes del quinto de secundaria, universitarios, docentes (n=567; población general). El coeficiente alfa de Crombach es de 0.80 (n=782) y el coeficiente de correlación de Pearson de los puntajes del test-retest con un intervalo de dos semanas es 0.60 (n=100). La correlación de la BHS con los ítems que evalúan la desesperanza de la escala de depresión de Beck (BID) es de 0.46; y la correlación con la BID sin los ítems de desesperanza es de 0.40. El análisis factorial con la técnica de los componentes principales y rotación varimax encuentra 6 factores que explican el 49.32% de la varianza. También se observa que el sexo no se correlaciona con la BHS, pero sí lo hace la edad ($p < 0.01$). Por último, se halla que los pacientes con depresión mayor o trastorno bipolar se agrupan mayoritariamente en las categorías moderado/severo de desesperanza; y los sujetos del grupo población general; los asmáticos, hipertensos, asmáticos, así como los adictos a la PBC se agrupan mayoritariamente en las categorías Normal-asintomático/leve de desesperanza. Se concluye que la BHS adaptada evalúa un constructo psicológicamente significativo y puede ser usada con propósitos de screening.

3.5. Plan de análisis.

El procesamiento de los datos se realizará utilizando el programa informático Microsoft Excel 2010. Para el análisis de los datos se utilizará la estadística descriptiva, como tablas de distribución de frecuencia y porcentuales.

3.6. Matriz de consistencia.

Título: Variables psicológicas asociadas a la pobreza material de los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 2018

PROBLEMA	OBJETIVOS	VARIABLE	MARCO METODOLÓGICO
<p>¿Cuáles son las variables psicológicas asociadas a la pobreza material de los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 2018?</p>	<p>Objetivo general</p> <p>Determinar las variables psicológicas asociadas a la pobreza material de los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 2018.</p> <p>4.2.2. Objetivos específicos</p> <p>Identificar la satisfacción vital en los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 2018.</p> <p>Identificar el nivel de autoestima en los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 2018.</p> <p>Identificar la motivación de logro en los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 2018.</p> <p>Identificar las expectativas acerca del futuro en los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 2018.</p>	<p>Variables psicológicas asociadas a la pobreza material</p>	<p>Tipo de estudio: cuantitativo</p> <p>Nivel de estudio: descriptivo simple</p> <p>Diseño: no experimental</p> <p>Población: 670 estudiantes de ambos sexos</p> <p>Muestra: 60 estudiantes</p> <p>Técnicas: encuesta</p> <p>Instrumentos: Escala de Autoestima de Rosenberg, Escala de satisfacción con la vida, Escalas de Motivación de logro, Escala de desesperanza de Beck</p> <p>Métodos de análisis de datos. Tablas de frecuencias y gráficos.</p>

3.7. Principios éticos.

Koepsell y Ruíz (2015 p. 180) los principios fundamentales y universales de la ética de la investigación con seres humanos son: respeto por las personas, beneficencia y justicia. Los investigadores, las instituciones y de hecho, la sociedad están obligados a garantizar que estos principios se cumplan cada vez que se realiza una investigación con seres humanos, sin que ello se considere como un freno a la investigación sino como un valor científico que actúa en beneficio de la disciplina y la sociedad en general, pues sólo así es posible asegurar el progreso de la ciencia.

Respeto por las personas

Se basa en reconocer la capacidad de las personas para tomar sus propias decisiones, es decir, su autonomía. A partir de su autonomía protegen su dignidad y su libertad.

El respeto por las personas que participan en la investigación (mejor “participantes” que “sujetos”, puesto esta segunda denominación supone un desequilibrio) se expresa a través del proceso de consentimiento informado, que se detalla más adelante.

Es importante tener una atención especial a los grupos vulnerables, como pobres, niños, marginados, prisioneros. Estos grupos pueden tomar decisiones empujados por su situación precaria o sus dificultades para salvaguardar su propia dignidad o libertad.

Beneficencia

La beneficencia hace que el investigador sea responsable del bienestar físico, mental y social del encuestado. De hecho, la principal responsabilidad del investigador es la protección del participante. Esta protección es más importante que la búsqueda de nuevo conocimiento o que el interés personal, profesional o científico de la investigación. Nuestras acciones deben ser motivadas por buenas intenciones o cuando menos la voluntad de no causar daño a los demás.

Justicia

El principio de justicia prohíbe exponer a riesgos a un grupo para beneficiar a otro, pues hay que distribuir de forma equitativa riesgos y beneficios. Así, por ejemplo, cuando la investigación se sufraga con fondos públicos, los beneficios de conocimiento o tecnológicos que se deriven deben estar a disposición de toda la población y no sólo de los grupos privilegiados que puedan permitirse costear el acceso a esos beneficios. La justicia requiere de imparcialidad y de una distribución equitativa de los bienes. Toda persona debe recibir un trato digno.

IV. RESULTADOS

4.1. Resultados

Tabla 6. En base *nivel de satisfacción de la vida de los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 2018*

Nivel	Puntaje	F	%
Alto	19 – 25	0	0
Medio	12-18	13	22
Bajo	05-11	47	78

Fuente: Variables psicológicas asociadas a la pobreza material de los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 2018

Figura 1. Gráfico de círculo de distribución porcentual de satisfacción de la vida de estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo.

Para empezar la tabla 6 y figura 1, se considera el 78% de los alumnos de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo, se localiza en nivel bajo el nivel y 22% se sitúa en medio.

Tabla 7. En base nivel de satisfacción de la vida según género de los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 2018

Genero	Nivel	Puntaje	F	%
Hombres	Alto	19-25	0	0
	Medio	12-18	8	22
	Bajo	05-11	28	78
Mujeres	Alto	19-25	0	0
	Medio	12-18	5	21
	Bajo	05-11	19	79

Fuente: Variables psicológicas asociadas a la pobreza material de los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 2018

Figura 2. Gráfico de barras del nivel de satisfacción de la vida según género de estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo

Por otra parte la tabla 7 y figura 2, se encontraron 79% de damas de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo, se ubica en nivel bajo y el 21% se sitúa en nivel medio, en tanto 78% los varones se colocaron en un nivel bajo y 22% y en el nivel medio .

Tabla 8. En base nivel de autoestima de los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 2018

Nivel	Puntaje	f	%
Alto	36-40	0	0
Tendencia Alta	27-35	0	0
Medio	18-26	0	0
Tendencia Baja	9-17	14	23
Bajo	0-8	46	77

Fuente: Las variables psicológicas asociadas a la pobreza material de los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 2018

Figura 3. Gráfico de círculo de la distribución porcentual de autoestima de estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo.

Por consiguiente en la tabla 8 y figura 3, podemos analizar un 77% en los estudiantes, Ivonis Mazzarolo, se sitúan en nivel bajo y, el 23% en nivel de tendencia baja en autoestima.

Tabla 9. En base nivel de autoestima según género de los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 2018

Genero	Nivel	Puntaje	f	%
Hombres	Alto	36-40	0	0
	Tendencia Alta	27-35	0	0
	Medio	18-26	0	0
	Tendencia Baja	9-17	7	19
	Bajo	0-8	29	81
Mujeres	Alto	36-40	0	0
	Tendencia Alta	27-35	0	0
	Medio	18-26	0	0
	Tendencia Baja	9-17	7	29
	Bajo	0-8	17	71

Fuente: Las variables psicológicas asociadas a la pobreza material de los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 2018

Figura 4. Gráfico de barras del nivel de autoestima según género de estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo.

Así mismo en la tabla 9 y figura 4, se considera un 81% de varones de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo, se localizan en nivel bajo y el 19% poseen en nivel de tendencia baja, y las mujeres 71% se colocan en nivel bajo y el 29% se encuentran en nivel de tendencia baja de autoestima.

Tabla 10. En base nivel de motivación de logro de los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 2018

Nivel	Puntaje	F	%
Alto	48-64	0	0
Medio	32-47	10	17
Bajo	16-31	50	83

Fuente: Variables psicológicas asociadas a la pobreza material de los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 2018

Figura 5. Gráfico de círculo de distribución porcentual de motivación de logro de estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo.

Para precisar en la tabla 10 y figura 5, puede considerarse un 83% de estos estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo, se emplazan en nivel bajo y el 17% y se orienta en nivel medio.

Tabla 11. *En base nivel de motivación del logro según género de los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 2018*

Genero	Nivel	Puntaje	f	%
Hombres	Alto	48-64	0	0
	Medio	32-47	6	17
	Bajo	16-31	30	83
Mujeres	Alto	48-64	0	0
	Medio	32-47	4	17
	Bajo	16-31	20	83

Fuente: Variables psicológicas asociadas a la pobreza material de los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 2018

Figura 6. *Gráfico de barras nivel de motivación de logro según género de estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 2018*

Podemos decir que en la tabla 11 y figura 6, podemos ubicar que 83% de mujeres de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo, son colocados en un nivel bajo y 17% se acomodaron en nivel medio, del mismo modo 83% de hombres se localizan en nivel bajo y el 17% en nivel medio.

Tabla 12. En base nivel de desesperanza de los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 2018.

Nivel	Puntaje	f	%
Alto	14-20	0	0
Medio	7-13	27	45
Bajo	0-6	33	55

Fuente: Variables psicológicas asociadas a la pobreza material de los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 2018

Figura 7. Gráfico de círculo de distribución porcentual de desesperanza estudiantil de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo.

Podemos decir que la tabla 12 y figura 7, se visualizan un 55% de población estudiantil de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo, se colocaron en nivel bajo y el 45% en nivel medio.

Tabla 13. En base nivel de desesperanza según género de los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 2018

Genero	Nivel	Puntaje	F	%
Hombres	Alto	14-20	0	0
	Medio	7-13	15	42
	Bajo	0-6	21	58
Mujeres	Alto	14-20	0	0
	Medio	7-13	12	50
	Bajo	0-6	12	50

Fuente: Las variables psicológicas asociadas de los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 2018

Figura 8. Gráfico de barras del nivel de desesperanza según género de los estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 2018

Podemos observar la tabla 13 y figura 8, se encuentra que 58% de varones de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo, se ubica en nivel bajo y 42% se colocaron en nivel medio, no obstante el 50% de la población femenina se posicionaron en nivel bajo y el otro 50% se acoplan en nivel medio.

4.2. Análisis de resultados

El trabajo de investigación señala objetivos ,define variables psicológicas relacionadas a las condiciones de carencias materiales ,de la población estudiantil de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, Efectivamente esta mayoría de los estudiantes se sitúan en niveles bajos en lo que se refiere a las variables psicológicas, motivación de logro, autoestima, desesperanza ,y satisfacción vital .

Relacionado con la escala de satisfacción de la vida, se obtuvo, el 78% de estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo, se encuentra con nivel bajo y 22% se encuentra con nivel medio (Tabla 6). Teniendo en cuenta estos siguientes conclusiones, la mayoría de estudiantes muestra insatisfacción consigo mismo y los demás miembros de su entorno. Asimismo demuestra una diminuta diferencia en cuanto a hombres y mujeres, lo cual puede ser reflejo de una inadecuada salud mental, por los factores estresantes que se presentan en su entorno, tales como la ansiedad y depresión a la insatisfacción de vida que presentan estas personas, pues la pobreza acomete ya sea hombre o mujer, dichos resultados se asemejan a los estudios de Rene, (2016), en su investigación denominada la pobreza, la ciencia social emancipadora y pensamiento crítico, cuya metodología critica descriptiva para evaluar dichas investigaciones sobre pobreza, en sus resultados hace énfasis en que las representaciones hegemónica de estudios de la pobreza y desigualdad, se consideran reduccionista porque la visión de satisfactor es muy limitada, y no toma en cuenta relaciones y actividades del sujeto; de igual manera, la visión sobre los recurso o fuentes de bienestar, sólo toma en cuenta los recursos económico convencionales y deja fuera el tiempo disponibles y los conocimientos y habilidad del sujetos, y concluye que es reduccionistas porque reduce las visiones en las necesidad humanas.

En la escala de autoestima se adquirió que un 77% de estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo, se localizaron, en bajo nivel, y el 23% localiza en nivel de tendencia baja. (Tabla 8), con respecto a los resultados obtenidos la mayor parte de los estudiantes se encuentra con un nivel bajo del autoestima dando a conocer que son personas que no se valoran generando estereotipos de derrota hacia sus habilidades y capacidades, para realizar proyectos de vida, teniendo temor de lograr retos, por la desconfianza que presentan en sí mismos, generando un impedimento de desarrollo personal, el presente estudio expresa que existe una divergencia mínima favorable hacia los hombres en autoestima en relación con las mujeres, lo cual coincide con Sánchez, C. (2014), quien en su tesis denominado pobreza y marginación en los municipios y regiones de Puebla México, estudio correlacional, en sus resultados pudo determinar que el 17.14% de la población tiene la tasa de analfabetismo, con 35.93% de la población con bajos ingresos, la misma que tienen una tercera parte del analfabetismo, asimismo concluye que se debe dejar atrás la cultura asistencialista y subsidiaria que transfiere recursos a las personas pobres y que además se acompaña de una visión de una pobreza extrema de características africanas, la pobreza de México y la de Puebla debe tener sus propias características y soluciones.

Con relación a la escala de motivación de logro podemos apreciar que 83% de estudiantes en la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo, se poseen en nivel bajo y que 17% localiza en nivel medio. (Tabla 10), estaría indicando la poca existencia de motivación hacia el éxito, no asumen retos ni responsabilidades, con poca resiliencia y sin objetivos, mostrándose en similar porcentaje en ambos géneros, estos resultados coinciden con Huatuco, L. y Rojas I. (2017), quienes desarrollaron una investigación

denominada iniquidad, y exclusión de la inversión y pobreza en el Perú, esta investigación es con diseño mixto, cuantitativo, nivel de investigación longitudinal y no experimental porque los hechos fueron consumados. En conclusión se analizó la exclusión e inequidad de la inversión y pobreza, proponiendo estrategias para disminuir inequidad y exclusión, esto permitió demostrar que la pobreza y pobreza extrema existían en el país, como producto de la inversión ejecutada en servicios básicos en los hogares.

Con respecto a la escala de desesperanza se aprecia que el 55% de estudiantes de la Institución Educativa, Ivonis Mazzarolo, se localizaron en nivel bajo de desesperanza el 45% con nivel medio. (Tabla 12), esto nos señala que la mayor parte de los estudiantes tienen una expectativa de adversidad hacia el futuro, por lo que no tienen metas ni planes, mostrándose conformistas, asimismo muestra que los individuos hombres están en un nivel bajo a diferencia de las mujeres, pues se asume que la desesperanza se da según al ambiente en que viven las personas, lo cual corrobora Cueva. (2015), quien ejecuto su investigación denominada convergencia económica y pobreza de los departamentos en la costa del Perú, su metodología empírica - analítica de tipo cuantitativo, longitudinal y correlacional, dándole como resultados que durante muchos años no han experimentado un proceso de crecimiento continuo de sus economías, que significa que los departamentos más pobres, aún se mantienen y los que crecieron a mayor tasa son los ricos, concluye que la pobreza no disminuye si no hay mayor demanda de empleo, para las personas desocupadas que crecieron a mayor tasa son los ricos, concluye que la pobreza no disminuye si no hay mayor demanda de empleo, para las personas desocupadas.

V. CONCLUSION.

5.1. Conclusión.

La presente investigación sobre la variable psicológica asociada a la pobreza material se ha podido demostrar que la mayoría de los estudiantes se sitúan en niveles bajos en lo que refiere a las variables psicológicas, desesperanza, autoestima, motivación de logro y satisfacción vital.

En primer lugar la mayoría de estudiantes esta ubicado en un nivel bajo, escala de satisfacción de la vida, así mismo demuestra que hay una diminuta diferencia en cuanto a hombres y mujeres, lo cual puede reflejar una inadecuada salud mental por los factores estresantes que se presentan en su entorno.

La mayoría de estudiantes se encuentra en nivel bajo, en la escala de autoestima, también el presente estudio expresa que existe una divergencia mínima favorable a la autoestima de los varones en semejanza de las féminas.

La mayoría de estudiantes se posesionaron en nivel bajo, en la escala motivación de logro, lo cual estaría indicando poca motivación hacia el éxito, mostrándose en similar porcentaje en ambos géneros.

La mayoría de estudiantes se ubica en un nivel bajo con respecto a esta escala de desesperanza, esto indica por lo tanto que la mayoría de los estudiantes tienen una expectativa de adversidad hacia el futuro, asimismo muestra que los individuos hombres están en el nivel bajo a diferencia de las mujeres.

5.2. REFERENCIAS

- Ardila, R. (1979). *Psicología social de la pobreza*. En J. Whittaker (Ed.) *La psicología social en el mundo de hoy*. México: Trillas.
- Atienza, F. L.; Pons, D.; Balaguer, I. y García-Merita, M. (2000) *Propiedades psicométricas de la Escala de Satisfacción con la Vida* en adolescentes. *Psicothema* 2000 Dic; 12 (2):314-9.
- Barrantes, N. (2017). *Desigualdades horizontales entre las personas con discapacidad de movilidad en situación de pobreza multidimensional según la procedencia étnica*, tesis de licenciatura, en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Coopersmith, S. (1967, Llerena A. 1995), *Inventario de Autoestima*, realizada en Lima Metropolitana, (Original forma escolar .EE.UU), (6ª Ed.), California: I.A.C.S. A.
- Cueva, A. (2015), *Convergencia económica y pobreza en los departamentos de la costa del Perú*, tesis de licenciatura en la Universidad Nacional de Trujillo
- Diener, E.; Suh, E.; Lucas, R. y Smith, H. (1999). *El bienestar subjetivo, tres décadas de progreso*. *Boletín Psicológico*. 125, 271-301.
- Figuroa, A. (1991), *la economía política de la pobreza: Perú y América Latina*.
- Gálvez, M. y Méndez, C. (2017). *Efectos del programa fondos del milenio en la condición de pobreza de los hogares de Chalatenango*, tesis de licenciatura en la Universidad de San Salvador, el Salvador.
- Garrido, I. (1986). *La motivación escolar: determinantes sociológicos y psicológicos del rendimiento*. En J. Mayor (Dir.), *Sociología y Psicología Social de la Educación*. Madrid; Anaya, pp. 122-151.
- Guillén, M. (2014). *Análisis de la pobreza multidimensional*, tesis de licenciatura en la Universidad de Cuenca, Ecuador.
- Huatuco, L., Sireny, K., y Rojas Quispe, I. (2016). *Situación socioeconómica y familiar de la población de la tercera edad en el Distrito de Acolla–Jauja-2014*

Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (2018) *El índice de pobreza en el Perú*. www.inei.gob.pe/.

Koepsell, D. y Ruiz, M. (2015). *Ética de la investigación e integridad científica*. México: Conbioética.

Marin, J. y Marquez, A. (2016). *Estudio de la casualidad entre fecundidad y pobreza en el Ecuador a partir del análisis de datos provinciales*, tesis de licenciatura en la Universidad de Cuenca, Ecuador.

Organización de las Naciones Unidas (ONU 2018). *La pobreza en el mundo*. [https://es.wikipedia.org/wiki/Organización de las Naciones Unidas](https://es.wikipedia.org/wiki/Organización_de_las_Naciones_Unidas).

Quispe, N. (2014). *Pobreza económica y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación primaria de la Institución Educativa Valle el Triunfo en la Universidad Nacional Enrique Gusman y Valle*

Ramos, B., Ayaviri, D., Quispe, G. y Escobar, F. (2017). *Las políticas sociales en la reducción de la pobreza y la mejora del bienestar social en Bolivia*. *Revista de Investigaciones Altoandinas*, 19(2), 165-178

Rosenberg, M. (1979). *Conceiving the self*. New York. Basic Books.

Rovira, R. (2014). *La pobreza en Chile y su superación como problema del estado*, tesis de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, España.

Sánchez, C. (2014). *Pobreza y marginación en los municipios y regiones del Estado de Puebla*, tesis de maestría en la Universidad Autónoma de Puebla, México.

Undurraga, C. y Avendaño, C. (1998) *Dimensión psicológica de la pobreza*. Psykhe

ANEXOS

Escala de autoestima de Rosemberg – Modificada.

A continuación se presenta una lista de opiniones que las personas tienen frecuentemente sobre sí mismas. Señale si usted está de acuerdo o no con estas opiniones respecto a usted mismo(a). Para responder marque con un aspa (“X”) en la columna (TA, A, I, D, TD) considerando la siguiente clave:

TA	A	I	D	TD
Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Indiferente	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo

		TA	A	I	D	TD
01.	Creo que tengo buenas cualidades					
02.	Desearía respetarme a mí mismo					
03.	Creo que soy una persona válida al menos en un plano de igualdad con los demás					
04.	Tengo pocas cosas de las que pueda sentirme orgulloso					
05.	Tengo una actitud positiva hacia mí mismo					
06.	A veces me siento realmente inútil					
07.	En conjunto me inclino a pensar que soy un fracaso					
08.	Soy capaz de hacer las cosas al menos tan bien como la mayoría de la gente					
09.	A veces pienso que valgo realmente poco					
10.	A grandes rasgos, estoy satisfecho conmigo mismo					

Escala de satisfacción con la vida

A continuación se presenta una lista de opiniones que las personas tienen frecuentemente sobre sí mismas. Señale si usted está de acuerdo o no con estas opiniones respecto a usted mismo(a). Para responder marque con un aspa (“X”) en la columna (TA, A, I, D, TD) considerando la siguiente clave:

TA	A	I	D	TD
Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Indiferente	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo

		TA	A	I	D	TD
01.	El tipo de vida que llevo se parece al tipo de vida que siempre soñé llevar					
02.	Las condiciones de mi vida son excelentes					
03.	Estoy satisfecho con mi vida					
04.	Hasta ahora he obtenido las cosas importantes que quiero en la vida					
05.	Si pudiera vivir de nuevo, me gustaría que todo volviese a ser igual					

Escala de Motivación de logro

Motivación de logro (ML-1)

¿En qué medida cree Vd. que le describen estas afirmaciones?	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
1. Prefiero hacer algo en lo que me encuentre seguro y relajado que meterme con algo más difícil y que es para mí como un desafío				
2. Preferiría un trabajo importante y difícil, y con un 50% de probabilidades de que resultara un fracaso, a otro trabajo moderadamente importante pero nada difícil				
3. Si tuviera que volver a meterme en una de dos tareas que dejé incompletas, preferiría trabajar en la más difícil				
4. Prefiero tomar decisiones en grupo que aceptar yo toda la responsabilidad de las actividades del grupo				
5. Puesto a jugar a las cartas, prefiero un juego fácil y divertido a otro que requiera pensar mucho				
6. Prefiero trabajar a comisión, con más riesgo pero con posibilidades de ganar mucho, que con un salario fijo				
7. Prefiero la tranquilidad de una tarea conocida que enfrentarme con una nueva aunque sea de mayor importancia				
8. Prefiero aprender algo difícil y que casi nadie sabe antes que aprender lo que ya sabe la mayoría				
9. Encuentro más gratificantes las tareas que requieren reflexionar mucho que las tareas que no exigen un gran esfuerzo intelectual				

10. Prefiero no ser el jefe y vivir con más paz a ser yo el que manda, ganando más pero también con más quebraderos de cabeza				
11. Prefiero una tarea en la que la dirección y responsabilidad es compartida por un equipo a asumir yo personalmente toda la responsabilidad				
12. Prefiero un trabajo suficientemente importante y que puedo hacer bien, a meterme en otro trabajo mucho más importante pero también con muchos más riesgos de fracaso				
13. Puesto a elegir entre lo fácil y lo difícil, en igualdad de condiciones creo que me iría a lo más fácil				
14. Si tengo éxito en la vida y las cosas me van bien, creo que soy de los que buscarían un nuevo éxito en vez de conformarme con lo que ya tengo				
15. Prefiero una tarea fácil y en la que se gana bastante, a otra más difícil y que exige mayor preparación y en la que puede que se gane algo menos				
16. Prefiero un trabajo cuyo éxito dependa de mi habilidad para tomar decisiones y asumir riesgos, a otro no tan bien pagado pero en el que no tengo que tomar decisiones difíciles				

Escala de Desesperanza de Beck

Nº	Cuestionario utilizado en las encuestas. Las primera 20 preguntas corresponden a la escala de desesperanza de Beck (EDB)	V	F
01	Ve el futuro con esperanza y entusiasmo.		
02	Quizá debería abandonar todo porque no puedo hacer las cosas mejor.		
03	Cuando las cosas están mal, me ayuda a pensar que no va ser así para siempre.		
04	No puedo imaginar cómo va ser mi vida dentro de diez años		
05	El tiempo me alcanza para hacer lo que más deseo hacer.		
06	En el futuro, espero tener éxito en lo que más importa.		
07	El futuro aparece oscuro para mí		
08	En la vida, espero lograr cosas buenas que el común de la gente		
09	En realidad, no puedo estar bien y no hay razón para que pueda estarlo en el futuro.		
10	Mis experiencias pasadas me han preparado bien para el futuro		
11	Más que bienestar, todo lo que veo por delante son dificultades		
12	No espero conseguir lo que realmente quiero		
13	Espero ser más feliz de lo que soy ahora		
14	Las cosas nunca van a marchar de la forma en que yo quiero		
15	Tengo gran confianza en el futuro		
16	Como nunca logro lo que quiero, es una locura querer algo		
17	Es poco probable que en el futuro consiga una satisfacción real		
18	El futuro aparece vago e incierto para mí		
19	Se pueden esperar tiempos mejores que peores		
20	No hay razón para tratar de conseguir algo deseado pues, probablemente, no lo logre.		

Cronograma de actividades

N°	ACTIVIDADES	Meses													
		Setiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Elaboración del proyecto	x													
2	Presentación del proyecto.		x												
3	Recolección de datos a partir de la metodología			x											
4	Procesamiento de los datos.				x	x	x								
5	Los resultados							x							
6	Análisis y discusión de los resultados.								x	x					
7	Redacción del informe final										x	x			
8	Presentación del informe final											x			
9	Elaboración de artículo científico												x		
10	Elaboración de la ponencia												x		
11	Prebanca y sustentación													x	x

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE CORONEL PORTILLO
INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 65102
"IVONIS MAZZAROLO"

"AÑO DEL DIALOGO Y LA CONCERTACION NACIONAL"

CONSTANCIA DE PROYECTO DE TESIS

LA DIRECTORA DE LA I.E INTEGRADA N° 65102 "IVONIS MAZZAROLO" DE PUCALLPA, COMPRENCION DEL DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI.

HACE CONSTAR:

Por medio de la presente hace constar que Vargas Vargas Manuel Fernando con DNI N° 71374804, con grado de Bachiller de la "Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote", de la facultad de Psicología, realizo su Proyecto de investigación de tesis, en la Institución Educativa integrada Ivonis Mazzarolo desde el 20 de septiembre del 2018 hasta 25 de octubre del 2018, demostrando buen desempeño y alto sentido de responsabilidad y proactividad en las funciones realizadas.

Se expide la presente constancia a la persona interesada, para los fines que estima conveniente.

Manantay, 25 de octubre del 2018.

[Handwritten signature]
Prof. Lilia Violeta Rivera Cachoque
DIRECTORA

FOTOS

